

TARIX DARSLARINI AMALIY METODLAR YORDAMIDA TASHKIL QILISHDA SAYOHATLAR VA MUZEYLARNING AHAMIYATI

Sabitova Kamola Furkatovna

Nizomiy nomidagi TDPU Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalaishi
doktoranti sabitovakamola4@gmail.com (+99890 0177374)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16812337>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimida tarix darslarini darslari tashkil etishda amaliy metodlardan foydalanish, amaliy dars turlaridan muzeylarga ekskursiyalar, tarixiy yodgorliklarga sayohatlar tashkil qilish va ularning ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan. Amaliy dars turlarida qo'llanishi mumkin bo'lgan innovatsion axborot texnologiyalari va interaktiv metodlarni tarix fanidan misollar yordamida ochib berilgan. Bundan tashqari, amaliy metodlarni amaliyotga tadbiiq qilinish natijasida o'quvchilarning shakllanishi mumkin bo'lgan kompetensiyalari izohlangan.

ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ИСТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, А ТАКЖЕ ЭКСКУРСИЙ И МУЗЕЕВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация

В данной статье представлена информация о применении практических методов в организации уроков истории в системе образования, об организации экскурсий по музеям, экскурсий по историческим памятникам из практических видов занятий и их значении. На примерах из истории раскрыты инновационные информационные технологии и интерактивные методы, которые могут быть использованы в практических видах уроков. Кроме того, объясняются компетенции, которые могут быть сформированы у учащихся в результате применения практических методов на практике.

Ключевые слова: образование, практический метод, экскурсии, виртуальные музеи, информационные технологии, классификация, стили, событие, историческое задание инновация, архивоведение, архивоведение.

THE ORGANIZATION OF HISTORY LESSONS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM WITH THE HELP OF PRACTICAL METHODS AND THE IMPORTANCE OF TOURS AND MUSEUMS

Annotation

This article discusses the implementation of practical techniques in history lessons within the educational system. It covers various types of practical lessons, such as excursions to museums and trips to historical monuments and their significance. The article also explores the use of innovative information technologies and interactive techniques in practical lessons, providing examples from the field of history. Furthermore, it explains how the integration of practical methods can help develop students' competencies.

Base words: education, applied method, Excursions, virtual museums, information technology, classification, styles, event, historical task innovatsiya, archival studies, archival research.

Bugungi zamonaviy axborotlashish jarayonida tarix fani va tarixiy bilimlarning shiddat bilan yangilanib borayotganligi, xattoki XX – XXI asr chegarasi davriga nisbatan ham taqqoslaganda ayni vaqtdagi zamonaviy tarixiy jarayonlarning bugungi kundagi axborotli hajmining nihoyatda ortib borayotganligi ham bevosita ta'sir ko'rsayotganligi ta'kidlab o'tish kerak. Shu o'rinda mamlakatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev "Milliy ma'naviyatimizni rivojlantirish, uni xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz hayotiga singdirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning ahamiyati juda katta. Afsus, bu fanlar rivoji zamondan ortda qolmoqda", deb aytgan fikrining nechog'lik dolzarbligi ayon bo'ladi.

Tarix darslarini nafaqat nazariy balki amaliy mashg'ulotlar bilan bog'lagan holda ayniqsa axborot texnologiyalaridan foydalanib noan'anaviy uslublarda tashkil qilish ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim omildir. Tarix darslarining murakkab mavzularni o'tishda o'qituvchilar o'quvchilarni muayyan tarixiy davr haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtirishda, mavzusini to'liq tushunishida va tarixiy voqea-hodisalarni haqida tasavvur hosil qilishda bir necha ko'rinishdagi amaliy darslarni amalga oshiriladi. Odatda, bu kabi dars turlarida ta'lim markazida o'quvchi shaxsi va qiziqishlari turadi. O'quvchiga markazlashgan metodlarda o'qituvchi dryejeor yoki instruktor sifatida dars jarayonini bevosita tartibga solib turadi. O'quvchilar odatda bunday darslarda faol bo'ladilar va dars rivoji ularni o'zlashtirishi, tushunishi va boshqa hatti-harakatlariga asoslangan bo'ladi. Bunday amaliy darslar metodlariga debatlar, seminarlar, munozaralar, ekskursiyalar usullari kiradi.

Umuman olganda, **amaliy metod** - o'zlashtirilgan bilimlarni amaliy masalalar yechimini topishga yo'naltirilgan jarayonda qo'llashni taqozo etadi. Bunda nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmasi hosil qilinadi. Amaliy ishlar sinfda yoki tabiiy sharoitlarda ya'ni sinfdan tashqari - *ekskursiyalar, muzeylarga sayohatlar, arxeologik qazishmalarda ishlari, arxiv tadqiqotlari* shaklida o'tkaziladi. Ularni amalga oshirishda esa o'qituvchi o'qituvchini nazorat qilgan holda ma'lum dastur va zarur hollarda yo'riqnoma, maxsus ko'rsatmalar asosida harakatlar ketma-ketligini shakllantiradi. Amaliy darslar dasruri va yo'riqnomalari bilan o'quvchilar avvaldan tanishtiriladi. Quyida amaliy dars metodlaridan ayrimlariga to'xtalib o'tamiz.

Ekskursiya (lotincha: — sayr qilish) — bilimni boyitish, amaliy tajriba hosil qilish yoki madaniy-ma'rifiy maqsadida diqqatga sazovor joylar(madaniyat-ma'rifat maskanlari, tarixiy obyektlar, muzeylar)ga jamoa bo'lib borishdir. Bizga ma'lumki, qadimiy shaharlarimiz Buxoro, Xiva, Qo'qon, Samarqand, Toshkentning jahonga mashhur me'moriy yodgorliklari ziyoratgoh va me'morchilik san'atining o'ziga xos muzeylaridir. Maktab o'quvchilarining o'z hududi tarixini yodgorliklarda mujassamlashtirib o'rganishi amaliy tarix ta'limining muhim talabidir. Bu talab O'zbekiston tarixini o'rganish konsepsiyasida, o'quv vazifalari, uslubiy asoslari va tamoyillarida o'z ifodasini topgan. Tarixiy fanlarni o'qitish mazmunida milliy merosni, jumladan, tarixiy obidalarni yoritib beruvchi o'quv materiallariga ham o'rin berildi. Misol uchun, 8-9-sinflarda tarix fanidan o'quvchilar me'morchilik yodgorliklari haqida ma'lum ma'lumotlar oladilar. Demak, 8-sinfda O'zbekiston tarixi darslarida XVIII-XIX asrlarda xonlar hukmronligi davri mavzusini o'rganish jarayonida o'quvchilar Markaziy Osiyoda ushbu davr madaniyati bilan tanishadilar (umumiy ko'rinishda). Darsliklarda madrasalar va xon qarorgohlarining rasmlari (yoki fotosuratlari) mavjud, ammo ma'lumotlar faqat inshoot qurilgan sanani ko'rsatish bilan cheklanadi. Bunday vaziyatda tarix ta'limi samaradorligini

o'shish, o'quvchilarni Vatan tarixiga muhabbatini va qiziqishini oshirishda yuqori sinf o'quvchilari bilan tarixiy yodgorliklarga ekskursiyalar tashkil qilish muhim ahamiyatga egadir. Masalan, o'qituvchilar Qadimgi dunyo tarixi faniga kirishda Farg'ona viloyati So'x tumanining Sulung'ur g'ori, Xo'jayli Murod beshigi singari madaniy yodgorliklarida, "Qo'qon xonligi (XVIII – XIX asrlar)" mavzusi doirasida xalq orasida Norbo'tabiy madrasasi nomi bilan mashhur bo'lgan yodgorlikda yoki "Shayx Xovandi Toxir" yodgorlik majmuasida (Toshkentda) amaliy darslar o'tkazishlari mumkin. Ekskursiyalar tashkil qilishda maktab ma'muriyati, ota-onalar o'qituvchi bilan hamkorlikda harakat qilishlari talab qilinadi.

Bundan tashqari **muzeysga** sayohatlar ham tarix fanidan amaliy darslar tashkil qilishda samaraliy usul hisoblanadi. O'zbekiston muzeilarida barcha davrlarning badiiy xazinalari va qadimiy yodgorliklariga to'la qadimiy ustalarning asarlari aks ettirilgan ko'plab stendlar, bebaho madaniy-badiiy meros bo'lgan bebaho eksponatlar to'plamlari mavjud.

Muzeilar (yun. musion — muzalarga bag'ishlangan joy) — tarixiy, moddiy va ma'naviy yodgorliklarni to'plash, saqlash, o'rganish va targ'ib qilish ishlarini amalga oshiruvchi ilmiy, ilmiy-ma'rifiy muassasalardir. Muzeilar xazinasida, asosan, moddiy va tasviriy narsalar, shuningdek, san'at asarlari jamlanadi, shu bilan birga yozma manbalar (qadimdan hozirgi davrgacha bo'lgan tarixiy qimmatga ega qo'lyozmalar, bosma hujjatlar, kitoblar) saqlanadi. O'zbekistonda muzelarning turlari ko'p bo'lib ulardan O'zbekiston Tarixi Davlat Muzei, Temuriylar Tarixi Davlat Muzei Qo'qondagi Buyuk allomalar muzei va boshqalarni misol keltirish mumkin.

Fan texnologiyaning ilmiy yutuqlarini fanga joriy qilinishi natijasida o'qituvchilar zamonaviy tarix darslarida muzeilarga virtual sayohatlarni ham tashkil qilishlar imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar.

Virtual muzeilar (virtual - mumkin bo'lgan, yashirin) — muzey (muzei saytlari) elektron axborot vositalari tomonidan taqdim etiladigan interaktiv xususiyatlardan foydalanish bilan tavsiflanadi: foydalanuvchi uch o'lchamli zallar orqali «harakat qilishi» mumkin, har qanday ma'lumot va tasvirlarni olishi mumkin. Hozirgi vaqtda ko'pgina muzeilar o'quvchilarga muzeysga shaxsan tashrif buyura olmaganlarida tarix haqida ma'lumot olishlari uchun virtual ekskursiyalarni taqdim etadi. Masalan, Sankt-Peterburgdagi Ermitaj (Rossiya), Britaniya muzei (London) va Luvr (Parij) kabi jahon muzeilarining virtual shakllari mavjud va o'quvchilar darsda xonada bo'lgan holda mazkur muzeilardan tarixga oid noyob eksponatlar bilan tanishishlari mumkin. Mazkur amaliy metod bilan siz nafaqat O'zbekiston tarixi va jahon tarixi darslarini mazmunliy tashkil etishga yordam beradi.

Virtual muzeining noyob imkoniyatlari sifatida quyidagilarni qayd etish mumkin:

- Real dunyoda mavjud bo'lmagan virtual muzei zallarini yaratish imkoniyati;
- Bir tur doirasida turli mamlakatlarda joylashgan har xil eksponatlarni birlashtiruvchi virtual 3D turlar yaratish imkoniyati;
- Turli eksponatlarni birlashtiruvchi virtual ekskursiyalar orqali xalqlarning tarixiy va madaniy merosi bilan chuqur tanishish imkoniyati;
- Tarixiy va madaniy markazlar, yodgorliklar, hududlarning virtual sayohatlarini yaratish imkoniyati.

Arxeologik qazishmalar — maxsus ruxsatnoma asosida yodgorliklar va ma-daniy qatlamni to'liq o'rganish imkonini beruvchi uslubga (stratigrafik uslubga) rioya qilingan holda

arxeologik yodgorliklarni tadqiq etish. Arxeologik qazishma turli arxeologik tekshirishning yakunlovchi bosqichi bo'lib, unda sinab ko'rilgan yodgorliklar, tarixiy obyektlar arxeologik tadqiqot usullarida qazib tekshiriladi hamda tugallangan tarixiy xulosalar chiqariladi. Bu kabi arxeologik qazilma joylariga va dala ekskursiyalariga o'quvchilarni olib borish o'quvchilarni qadimgi davr tarixini chuqurroq o'rganishlariga va arxeologik topilmalar haqida to'liq ma'lumot olishlariga yordam beradi. Masalan, Toshkent shahrida joylashgan "Mingo'rik manzilgohi" qadimiy shahar harobasidagi (I–XIII-asrlarga oid) arxeologik qazilmalarni o'rganishga borish mumkin.

Hulosa qilganda, zamonaviy ta'limda mahoratli o'qituvchilar tarix darslarini mavzudan, o'quvchilarning qiziqishidan va imkoniyatlardan kelib chiqib ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil qiladilar. Tarix darslarida amaliy metodlaridan foydalanish o'quvchilarda tarixiy voqeya-hodisani yaxshi bilishiga, tarixiy tasavvurni shakllantirishga va o'rganilayotgan tarixiy davrdagi turli masalalarning sabab-oqibatlarini tushunishiga yordam beradi. Bu metodlar o'quvchilarini har bir toifasini ya'ni iqtidorliy yoki o'zlashtirishi past bo'lganlarni ham fanga qiziqitira olishi bilan ahamiyatli. Amaliy metodlar o'quvchilarni ham aqliy, ham ijodiy va ham jismoniy jihatdan faol bo'lishini ta'minlaydi. Ularda kommunikativ, kreativ va madaniy kompetensiyalarini shakllantiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мохначева М.П. Историческая психология и история исторической науки: проблемы междисциплинарного взаимодействия на современном этапе. Историческая психология и социология истории. 2015 г. №.2. Стр.187–197
2. Bektemirov S.R. "Tarix darslarida o'quvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish" Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences Hosted online from Toronto, Canada. Date: 5 th January, 2023 ISSN: 2835-5326 econferenceseries.com 154 | P
3. Toxirion A.Sh. Tarix darslarida o'quvchilar faolligini oshirish masalalari: tajriba, izlanish. Zamonaviy ta'lim Toshkent 2015, 7 b
4. Toshtemirova S.A. "Ta'lim klasteri vositasida tarix fanlarini o'qitishning integratsiyasini ta'minlash" Chirchiq davlat pedagogika instituti. Chirchiq.:2018 23b
5. Зунунова Г.Ш. Городские поселения Узбекистана в период средневековья как источник по социальной стратификации (на примере городища Канка) // Universum: общественные науки : электрон. научн. журн. 2023. 9(100). URL: <https://7universum.com/ru/social/archive/item/15983> (дата обращения: 11.02.2025)
6. Mirzayev J.M. Tarix fani darsliklarini o'rganishning samaradorligini oshirish maqsadida tarixiy – ma'daniy yodgorlik materiallaridan keng foydalanish. Innovativ akademiya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8016284>
7. Toshmatova I. Kamolov J., Qorjovov A., Yangi O'zbekiston. Ko'hna So'xda yangi hayot shukhi. <https://yuz.uz/uz/news/kohna-soxda-yangi-hayot-shukhi>